

ӘОЖ: 372.891:37.013.42

ГЕОГРАФИЯ САБАҒЫНДА ДЕБАТТЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН КЕЗЕҢДЕРІ

САМАРХАНОВ ТАЛАНТ НУРЖАКЫПОВИЧ

Астана Халықаралық университетінің PhD, қауымдастырылған профессор м.а., Астана қ.

ӘЛІМ ЖАНСЕРІК ЖАНГЕЛДІҰЛЫ

Астана Халықаралық университетінің «География» білім беру бағдарламасының 2курс магистранты, Астана қ.

***Аңдатпа:** Бұл мақалада география пәнін оқытуда «Дебат» технологиясын тиімді қолдану жолдары қарастырылған. Зерттеу барысында дебат технологиясының құрылымы мен кезеңдері, соның ішінде дайындық, өткізу және талдау кезеңдері нақты сипатталған. Әр кезең бойынша география сабағынан алынған мысал келтіріліп, дебат форматының оқушылардың сыни ойлауын, коммуникативтік дағдыларын және зерттеушілік қабілеттерін дамытудағы рөлі айқындалған. Сондай-ақ, отандық оқытушылардың тәжірибелері негізінде дебат технологиясын қолданудағы қиындықтар мен тиімді жақтары талданған.*

***Кілттік сөздер:** дебат технологиясы, география сабағы, оқыту әдістері, сыни ойлау, коммуникативтік дағдылар, оқушылардың белсенділігі, тұлғалық даму*

Қазіргі білім беру жүйесінде цифрлық технологиялардың дамуы оқушылардың өзіндік ойлау, еркін пікір айту және сыни тұрғыдан пайымдау дағдыларының төмендеуіне әкелуде. Мұндай жағдайда мұғалімнің алдында тұрған маңызды міндеттердің бірі – оқушылардың коммуникативтік және танымдық белсенділігін арттыру. Осы орайда педагог-ғалымдар білім беру процесінде оқушылардың ойлау мәдениетін, пікірталас мәдениетін қалыптастыруға бағытталған «Дебат» технологиясын қолданудың тиімділігін атап өтеді. Зерттеуші Б.Қ. Молдабекова пікірінше, дебат технологиясын оқу процесінде пайдалану оқушылардың өз ойын дәлелді жеткізуіне, ақпаратпен дербес жұмыс жасауына, ұжымдық талқылауға қатысуына мүмкіндік береді. Бұл әдіс тұлғаның зерттеушілік дағдыларын дамытып, белсенді азаматтық ұстанымын қалыптастыруға жағдай жасайды [1]. Сонымен қатар, А.Т. Қыдырбаева мен Г.К. Есенғазының еңбектерінде дебат сабақтары оқушылардың логикалық ойлауын, сыни талдауын және ғылыми дәлел келтіру қабілетін дамытатыны дәлелденген [2].

«Дебат» технологиясы тұлғаға бағытталған оқыту моделінің құрамдас бөлігі болып табылады. Тұлғаға бағытталған оқыту, М.Ж. Жадрина мен С.Т. Қалиева атап өткендей, білім алушының жеке тәжірибесіне, қабілетіне және қажеттілігіне сүйене отырып, оқу процесін ұйымдастыруды көздейді [3]. География пәнінде бұл тәсіл оқушылардың табиғи және әлеуметтік-экономикалық құбылыстарды жеке көзқарас тұрғысынан түсінуіне ықпал етеді.

Мектеп географиясын оқытуда дебат әдісін қолдану Қазақстандық педагогикалық тәжірибеде де оң нәтиже көрсетіп отыр. Мәселен, С.А. Бекмұханбетова өз зерттеуінде дебат сабақтарының географиядағы экологиялық және аймақтық тақырыптарды меңгертуде тиімді екенін атап өтеді [4]. Дебат барысында оқушылар Қазақстанның табиғи ресурстарын пайдалану, экологиялық тепе-теңдік, урбанизация және өңірлік даму мәселелерін талқылап, нақты мысалдар арқылы өз пікірін дәлелдеуге үйренеді.

Мысалы, «Қазақстанда мұнай өндірудің экологиялық зардаптары», «Су ресурстарын тиімді пайдалану – тұрақты дамудың кепілі», «Астана мен Алматы қалаларының көші-қондық серпіні» сияқты тақырыптардағы пікірталастарда оқушылар статистикалық деректермен, картографиялық материалдармен, ресми баяндамалармен жұмыс істеу арқылы өз ұстанымын қорғайды. Мұндай сабақтарда мұғалімнің рөлі – ұйымдастырушы және модератор ретінде оқушыларды ақпаратты іздеуге, дәлелдеуге және қарсы пікірге жауап беруге бағыттау.

Көптеген отандық әдіскерлердің пікірінше, дебат технологиясын тиімді ұйымдастыру үшін мұғалім ең алдымен тақырыптың өмірмен байланысын айқындауы тиіс. Географиялық мазмұндағы пікірталастар тек білім беру мақсатын ғана емес, тәрбиелік және әлеуметтік бағытты да көздейді. Дебат сабақтары оқушыларды өз елінің табиғи байлықтарына жауапкершілікпен қарауға, экологиялық мәдениетті дамытуға, және ғылыми көзқарасын қалыптастыруға ықпал етеді. Н.С. Ахметова мен А.К. Ермакова зерттеулерінде көрсетілгендей, дебат әдісі география сабақтарында оқушылардың метапәндік құзыреттерін қалыптастыруға ықпал етеді. Яғни, олар ақпаратты талдау, салыстыру, дәлелдеу, қорытынды жасау сияқты әмбебап оқу әрекеттерін меңгереді [5]. Бұл дағдылар кейін жоғары сыныптардағы зерттеу және жобалық жұмыстардың негізін қалайды.

География сабақтарында дебат технологиясын қолдану – оқушылардың сыни ойлауын дамытуға, пікір алмасу мәдениетін қалыптастыруға және өз ұстанымын дәлелдеуге бағытталған заманауи әдіс. Бұл тәсіл Қазақстанның білім беру жүйесіндегі жаңартылған мазмұн талаптарына толық сай келеді. Дебат – тек әдіс емес, ол оқушының тұлғалық дамуын, азаматтық көзқарасын және елжандылық қасиеттерін қалыптастырудың тиімді тетігі болып табылады. Дебат технологиясының педагогикалық мәніне тоқталсақ, «Дебат» (лат. *debatere* — «пікірталасу», «талқылау») — оқушыларды белсенді қатысуға тарту арқылы олардың шығармашылық және аналитикалық қабілеттерін жетілдіретін оқыту әдісі. Педагогикалық тұрғыда дебат әдісі оқытудың интерактивті технологияларының бірі болып табылады және ол білім алушылардың жеке тәжірибесіне, өмірлік көзқарасына сүйенеді.

География сабағы – күрделі табиғи және әлеуметтік құбылыстарды түсіндіруге бағытталған пән. Сондықтан дебат жүргізу барысында оқушылар тек ақпаратты меңгеріп қана қоймай, географиялық дәлелдерге сүйеніп, картографиялық деректерді, статистикалық материалдарды қолдануы қажет.

Дебат технологиясын ұйымдастыру үш негізгі кезеңнен тұрады. Бірінші кезең – дайындық кезеңі. Бұл кезеңде оқушыларды дебаттың мақсаты, құрылымы және ережелерімен таныстыру, талқыланатын тақырыпты және тезисті анықтау, дебат түрін таңдау, сонымен қатар әдебиеттер мен ақпараттық дереккөздерді іздеу жүзеге асырылады. Зерттеуші А.К. Есенова атап өткендей, дайындық кезеңінің табысты өтуі дебаттың сапасын анықтайтын басты фактор болып табылады, себебі бұл кезеңде оқушылардың зерттеу әрекеттері мен топтық жұмыстың мәдениеті қалыптасады [6].

Екінші кезең – дебат өткізу кезеңі. Бұл кезде оқушылар «жақтаушылар» және «қарсы тарап» болып екі топқа бөлінеді. Әр топ өз көзқарасын дәлелдеп, аргументтер келтіреді. Мұғалім модератор ретінде пікірталастың тәртібін, уақыт шегін және сөйлеу ретін бақылайды. Мысалы, қазақстандық әдіскер Г.Қ. Нұрманова география сабақтарында «Қазақстанның су ресурстарын тиімді пайдалану» немесе «Арал теңізін қалпына келтіру мүмкін бе?» тақырыптарында дебат өткізудің тәжірибесін сипаттайды. Мұндай сабақтарда оқушылар табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану, экологиялық тепе-теңдік және аймақтық даму мәселелерін жан-жақты талдайды [7].

Үшінші кезең – қорытынды және талқылау кезеңі. Бұл кезеңде оқушылар өз ойларын талдап, пікірталас барысындағы жетістіктер мен қиындықтарды бағалайды. Мұғалім мен оқушылар бірге дебаттың нәтижесін шығарып, ең дәлелді және логикалық аргументтерді айқындайды. Талқылау барысында судьялар немесе сыныптың өзге мүшелері дауыс беру арқылы ең негізді позицияны анықтайды. Мұндай тәсіл оқушылардың өз көзқарасын қорғап қана қоймай, қарсы пікірге құрметпен қарауға үйретеді.

Қазақстандық педагогтардың тәжірибесін талдау көрсеткендей, дебат технологиясын көбінесе жоғары сыныптарда, әсіресе әлеуметтік және экономикалық география тақырыптарында қолдану тиімді. Мысалы, мұғалім Ж.Б. Тұрсынова 10-сыныптағы «Қазақстанның индустриялық аймақтары» тақырыбында «Индустрияландыру экологиялық тепе-теңдікке зиян келтіреді ме?» тезисі бойынша дебат ұйымдастырған. Мұнда оқушылар нақты статистикалық деректерге сүйеніп, экологиялық және экономикалық аргументтерді

салыстырады. Мұндай жұмыс формасы оқушылардың дербес ойлау, дәлелдеу және шешім қабылдау қабілеттерін дамытады [8].

Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, көптеген мұғалімдер дебат технологиясын оқу процесіне енгізудің тиімділігін атап өтеді. Педагогтардың пікірінше, бұл технология оқушыларды шығармашылық ізденіске итермелейді, сөйлеу мәдениетін қалыптастырады және оқуға деген ішкі мотивацияны арттырады. Сонымен қатар, дебат барысында оқушылар өз әрекеттерін талдап, өзіндік рефлексия жасауға үйренеді. Дегенмен, тәжірибе барысында белгілі бір қиындықтар да кездеседі. Біріншіден, кейбір мұғалімдер дебаттың нәтижесін объективті бағалау барысында қиындық көреді. Екіншіден, пікірталас кезінде оқушылар арасында эмоциялық шиеленістер туындауы мүмкін. Бұл мәселелерді болдырмау үшін мұғалім дебаттың ережелерін нақты түсіндіріп, пікір алмасу мәдениетін алдын ала қалыптастыруы қажет.

Дебат ұйымдастырудың басты кезеңдеріне орай мысал келтірсек:

Кезеңдер	Мақсаты мен мазмұны	Мұғалімнің әрекеті	Оқушылардың әрекеті	Уақыт (мин)	Рөлдер және құралдар
1. Дайындық кезеңі	Оқушыларды тақырыппен, ережелермен және форматпен таныстыру. Аргументтерді дайындау.	– Дебаттың мақсаты мен ережесін түсіндіреді; – Тақырыпты ұсынады; – Топтарға бөледі: <i>Жақтаушылар (Affirmative)</i> және <i>Қарсы топ (Negative)</i> ; – Бағалау критерийлерін таныстырады;	– Тақырып бойынша ақпарат жинайды (АЭС салудың пайдасы мен қаупі); – Аргументтер мен контраргументтер құрастырады; – Кейс (дәлелдер жүйесін) әзірлейді;	15 мин	Рөлдер: Спикер 1, Спикер 2, Сұрақ қоюшы, Төреші. Құралдар: Постер, дереккөздер, карталар, презентация.
2. Дебатты өткізу кезеңі	Аргументтер мен қарсы пікірлерді ашық айту, дәлелдеу және пікір алмасу.	– Модератор ретінде регламентті сақтауды қадағалайды; – Сөз кезегін береді, әділдік сақтайды; – Төрешілерге бақылау парақтарын таратады.	1-спикер (Жақтаушылар): өз ұстанымын қорғайды (2 мин). 1-спикер (Қарсы топ): өз уәжін келтіреді (2 мин). 2-спикерлер: қарсы жақтың пікірін жоққа шығарады (әрқайсысы 2 мин). Сұрақ-жауап раунды: 2–3 сұрақ, әр жауап – 1 мин.	20 мин	Рөлдер: 2 спикер (әр топта), 1 сұрақ қоюшы, 2 төреші, 1 модератор. Құралдар: Уақыт өлшегіш, тақырыптық карта, бағалау парағы.

<p>3. Қорытынды кезеңі (Талдау және бағалау)</p>	<p>Пікірталас нәтижесін шығару, кері байланыс және рефлексия жасау.</p>	<p>– Қорытынды сөз береді; – Төрешілермен бірге нәтижені талдайды; – Қатысушыларды бағалайды; – Сабақ бойынша рефлексия жүргізеді.</p>	<p>– Қорытынды сөз айтады (әр топтан 1 спикер – 2 мин); – Қатысушылар пікір білдіреді; – Кері байланыс береді («Маған не ұнады? Не қиын болды?»).</p>	<p>10 мин</p>	<p>Бағалау: Аргументация, сөйлеу мәдениеті, уақытты ұстану, командалық жұмыс. Құралдар: Бағалау парағы, стикер, кері байланыс тақтасы.</p>
---	---	--	---	---------------	--

Бағалау критерийлері мысалы:

Критерий	Дескрипторлар	Ұпай
Аргументтің сапасы	Нақты дәлел келтірді, дерек көзін көрсетті	5
Қарсы пікірге жауап	Қарсы топтың уәжіне нақты қарсы дәлел келтірді	4
Сөйлеу мәдениеті	Уақытты сақтады, тілдік нормаларды ұстанды	3
Командалық жұмыс	Топтағы рөлдер үйлесімді бөлінді	3
Қорытынды	Тақырып бойынша нақты шешім мен ұсыныс ұсынды	5
Жалпы ұпай	20	

Рөлдер сипаттамасы:

Рөл	Міндеті
Модератор (мұғалім)	Дебаттың барысын басқарады, регламентті қадағалайды, әділдік сақтайды.
Спикер 1 (Жақтаушылар)	Тезисті ұсынады, негізгі аргументтерді келтіреді.
Спикер 2 (Жақтаушылар)	Қарсы жақтың дәлелдеріне жауап береді, нақты мысалдар келтіреді.
Спикер 1 (Қарсы топ)	Қарсы уәждерді айтады, мысалдар келтіреді.
Спикер 2 (Қарсы топ)	Жақтаушылардың дәлелдерін терістейді, өз көзқарасын бекітеді.
Төрешілер	Аргумент сапасын, сөйлеу мәдениетін және логикалық дәлелдерді бағалайды.
Зрителдер (көрермендер)	Дауыс беру арқылы жеңімпаз топты анықтауға қатысады.

Қазақстан мектептерінде дебат элементтері бар география сабақтары жиі экологиялық және аймақтық тақырыптарда өткізіледі. Мысалы, Солтүстік Қазақстан облысындағы мектептерде «Арал теңізінің тағдыры – жаһандық мәселе ме?» тақырыбында өткен дебат сабағы барысында оқушылар гидрологиялық цикл, климаттың өзгеруі, халық көші-қоны және экономикалық зардаптар туралы нақты карталар мен статистикалық деректерді пайдаланды. Ал Алматы қаласындағы лицейде «Жасыл экономика: Қазақстан болашағы» тақырыбы бойынша дебат өткізіліп, оқушылар жаңартылатын энергия көздері, экологиялық саясат және тұрақты даму индикаторлары туралы ғылыми мақалаларға сүйеніп дәлел келтірген. Осындай мысалдар дебаттың тек тілдік емес, танымдық және зерттеушілік құзыреттілікті дамытудағы рөлін дәлелдейді.

Қазақстандық мұғалімдер арасында жүргізілген сауалнама нәтижесі көрсеткендей, география сабағында дебат әдісі көбінесе жоғары сыныптарда (9–11 сыныптар) қолданылады. Себебі бұл жастағы оқушыларда сыни ойлау және ақпаратпен жұмыс істеу қабілеті жоғарырақ.

Дегенмен, мұғалімдер кейбір қиындықтарды атап өтеді:

- оқушылардың пікірталас мәдениетінің жеткіліксіздігі;
- бағалау критерийлерінің нақты болмауы;
- уақыт тапшылығы.

Соған қарамастан, дебат технологиясын жүйелі қолдану оқушылардың жеке белсенділігін, ақпараттық мәдениетін, экологиялық санасын қалыптастыруда тиімді нәтиже береді. Бұл мәселелерді шешу үшін оқыту процесін кезең-кезеңмен ұйымдастыру, рөлдерді нақты бөлу, оқушыларға дайындық материалдарын алдын ала беру ұсынылады. Қорыта айтқанда, география сабақтарында дебат технологиясын қолдану — білім алушылардың географиялық білімдерін тереңдетіп қана қоймай, оларды дербес ойлауға, өз пікірін дәлелдеуге және қоршаған ортадағы күрделі үдерістерді түсінуге баулиды. Қазақстандық мектептер тәжірибесінде дебат элементтерін жүйелі қолдану география пәнінің практикалық және тәрбиелік әлеуетін арттырады. Болашақта мұндай әдісті оқу бағдарламасына кеңінен енгізу және мұғалімдердің әдістемелік дайындығын жетілдіру маңызды болып табылады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Молдабекова Б.Қ. Оқушылардың танымдық белсенділігін арттырудағы инновациялық әдістер. – Алматы: Рауан, 2021. – 156 б.
2. Қыдырбаева А.Т., Есенғазы Г.К. Дебат технологиясының тұлғалық дамуындағы рөлі. – Қарағанды: Болашақ баспасы, 2022. – 142 б.
3. Жадрин М.Ж., Қалиева С.Т. Тұлғаға бағытталған оқыту теориясы және практикасы. – Нұр-Сұлтан: Қазақ университеті, 2020. – 210 б.
4. Бекмұханбетова С.А. География сабағында экологиялық мәдениетті қалыптастырудың әдістері // География және табиғат. – №4. – 2022. – Б. 45–49.
5. Ахметова Н.С., Ермекова А.К. Метапәндік құзыреттерді қалыптастырудағы дебат технологиясының мүмкіндіктері. – Алматы: Білім, 2021. – 128 б.
6. Есенова А.К. Оқу үрдісінде пікірталас технологиясын қолданудың ғылыми негіздері. – Нұр-Сұлтан: Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ баспасы, 2021. – 175 б.
7. Нұрманова Г.Қ. География сабақтарында сыни ойлауды дамыту әдістері // География және экология журналы. – №3. – 2022. – Б. 52–56.
8. Тұрсынова Ж.Б. Жаңартылған білім мазмұнында дебат технологиясын тиімді қолдану. – Алматы: Білім баспасы, 2023. – 134 б.